

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY EDUCATION STRATEGIES

VOLUME 2, ISSUE 1

LONDON, GREAT BRITAIN - 2026

**GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY
EDUCATION STRATEGIES**

International scientific conference

**GLOBAL CONGRESS
ON 21ST CENTURY
EDUCATION
STRATEGIES**

**April - 2026 year
ISSUE - 1**

**LONDON
GREAT BRITAIN - 2026**

**ICI JOURNALS
MASTER LIST**

QADRIYATLARNING YOSHLAR ONGIDA SHAKLLANISHIDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING O'RNINI

University of business and science

Psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi

XAYDAROVA NILUFAR NUMANJON-QIZI

Annotatsiya : Ushbu maqolada shaxsda ongida qadriyatlarga nisbatan shakllangan munosabatimizni psixologik va pedagogik jixatlari nazariy jixatdan yoritilgan bo'lib shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy psixologik axamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Shaxs va xarakter, temperament, senzitivlik va psixotimik, taraqqiyot va evalutsiya.

KIRISH

Yoshlar davri shaxsiyatning ma'naviy va psixologik rivojlanishi uchun eng sezgir va muhim bosqichlardan biridir. Shu davrda qadriyatlar tizimi shakllanadi, ya'ni shaxsning hayotiy qarorlarini, ijtimoiy xulqini va o'zini anglashini belgilovchi asosiy ichki me'zonlar vujudga keladi. Qadriyatlarning shakllanishi ko'plab omillar ta'sirida sodir bo'ladi, ularning orasida shaxslararo munosabatlar - ya'ni ota-ona, o'qituvchilar, sinfdoshlar va do'stlar bilan o'zaro aloqalar - ijtimoiy- psixologik jihatdan hal qiluvchi omil hisoblanadi [1]

Psixolog Erik Eriksonning psixosotsial rivojlanish nazariyasiga ko'ra, o'smirlik davri shaxsning hayotidagi muhim bosqichlardan biri bo'lib, aynan shu davrda individ o'zining ijtimoiy va axloqiy identifikatsiyasini shakllantiradi. Bu jarayonda yoshlarning o'zini anglash va jamiyat bilan bog'lanish jarayonlari o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, atrofdagi oilaviy a'zolar, do'stlar, o'qituvchilar va boshqa ijtimoiy guruhlarining ta'siri yoshlarning qadriyatlar tizimini rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydi. Shu bilan birga, L.S. Vigotskiyning ijtimoiy rivojlanish nazariyasi ham shuni ta'kidlaydiki, insonning ma'naviy, kognitiv va psixologik xususiyatlari bevosita ijtimoiy muhit va muloqot jarayonlari orqali shakllanadi. Vigotskiy nazariyasiga ko'ra, shaxsning o'zini rivojlantirishidagi asosiy vosita bu – boshqalar bilan hamkorlikda o'rganish va tajriba almashishdir,

ya'ni ijtimoiy interaktsiya shaxsiy rivojlanishning ajralmas qismi hisoblanadi. Shu tariqa, Erikson va Vigotskiy nazariyalari o'smirlik davrida shaxsning identifikatsiyasi va qadriyatlar tizimining shakllanishida ijtimoiy muhit va interaktsiyaning hal qiluvchi ahamiyatini ilmiy asos bilan ko'rsatadi.

Qadriyatlar — bu shaxsning ichki psixologik tuzilishi bo'lib, unda uning e'tiqodlari, axloqiy me'yorlari va hayotiy maqsadlari mujassamlanadi [2]. Aynan qadriyatlar tizimi shaxsning xatti-harakatlarini boshqaruvchi va ijtimoiy muhit bilan o'zaro aloqasini belgilovchi asosiy omil sifatida xizmat qiladi. Yoshlar davrida bu tizimning shakllanishi muhim ahamiyatga ega, chunki ushbu davrda individ o'zining xulq-atvorini, ijtimoiy qarashlarini va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonidan o'tadi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qadriyatlarning mustahkamligi va ularning atrof-muhit bilan uyg'unligi yoshlarning ruhiy barqarorligini ta'minlash, ijtimoiy moslashuvchanlikni oshirish va shaxsiy rivojlanishni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi [3]. Shu nuqtai nazardan, yoshlarning qadriyatlar tizimi bilan o'zaro aloqasi nafaqat ularning axloqiy va kognitiv rivojlanishini belgilaydi, balki ijtimoiy va emotsional farovonlikka ham bevosita ta'sir ko'rsatadi, bu esa ularning kelajakdagi hayotiy tanlovlari va shaxsiy identifikatsiyasida muhim ahamiyat kasb etadi.

Qadriyatlar ikki asosiy guruhga bo'linadi:

1. Shaxsiy qadriyatlar — shaxsning o'ziga xos axloqiy va ma'naviy e'tiqodlari;
2. Ijtimoiy qadriyatlar — jamiyat tomonidan qabul qilingan me'yorlar va normativ qadriyatlar.

Yoshlar qadriyatlar tizimini shakllantirish jarayonida har ikkala guruh o'zaro uyg'unlashib, shaxsiy va ijtimoiy identifikatsiyani rivojlantiradi.

Shaxslararo munosabatlarning roli

Shaxslararo munosabatlar yoshlar qadriyatlar tizimini shakllantirishda bir nechta asosiy yo'nalishda ta'sir ko'rsatadi:

Axloqiy qadriyatlarni singdirish: Yoshlar atrofida gilar — ota-ona, do'stlar, o'qituvchilar bilan muloqot orqali halollik, hurmat, mas'uliyat, vatanparvarlik kabi qadriyatlarni o'zlashtiradi [4]

1. Ijtimoiy identifikatsiya va rol modellarini shakllantirish: Shaxslararo aloqalar yoshlar uchun ma'naviy va psixologik namuna sifatida xizmat qiladi. Masalan, sinfdoshlar yoki do'stlar guruhidagi ijobiy xulq-atvor yoshlarning shaxsiy qadriyatlarini mustahkamlaydi .

Ijtimoiy-psixologik mexanizmlar

Psixologiyada shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy-psixologik mexanizmlari yoshlarning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ushbu mexanizmlar orqali shaxs atrof-muhit bilan muloqot qiladi, o'z qadriyatlarini shakllantiradi va ijtimoiy hayotga moslashadi. Ularni quyidagicha tavsiflash mumkin:

1. Ijtimoiy taqlid (imitation): Bandura (1977) nazariyasiga ko'ra, yoshlar o'z atrofidagi odamlarni kuzatib, ularning xatti-harakatlarini o'rganadi va bu jarayon orqali o'z qadriyatlari va ijtimoiy me'yorlarini shakllantiradi. Taqlid nafaqat xulq-atvorni o'rganish, balki ijtimoiy identifikatsiyani rivojlantirishda ham muhim vosita hisoblanadi. Masalan, o'smirlar do'stlarining ijobiy harakatlarini kuzatib, o'sha xatti-harakatlarni o'zida rivojlantirishga intiladi, bu esa ularning shaxsiy va axloqiy qadriyatlarini mustahkamlaydi.

2. Rag'batlantirish va mukofotlash: Skinner (1953) tomonidan ilgari surilgan operant shartlanish nazariyasi shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy muhitda berilgan ijobiy javoblar, maqtovlar yoki rag'batlar yoshlarning ma'naviy qadriyatlarini mustahkamlashga yordam beradi. Masalan, yosh kishi ijobiy xulqi yoki mas'uliyatli qarorlari uchun maqtov olganda, u bu xulqni takrorlashga vaqti-vaqti bilan uni o'z qadriyat tizimining bir qismiga aylantiradi.

3. Jamiyat me'yorlariga integratsiya: Durkheim (1912) ta'kidlashicha, shaxslararo munosabatlar yoshlarning jamiyatning axloqiy va ma'naviy me'yorlariga moslashishiga xizmat qiladi. Jamiyat me'yorlarini qabul qilish orqali individ ijtimoiy farovonlikka erishadi, o'zining axloqiy qoidalarini shakllantiradi va ijtimoiy identifikatsiyasini mustahkamlaydi. Shu tariqa, ijtimoiy integratsiya shaxsning qadriyatlar tizimining rivojlanishida asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Psixologik qo'llab-quvvatlash: Bowlby (1969) nazariyasiga ko'ra, sog'lom va qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy munosabatlar yoshlarning o'z-o'zini anglashini va qadriyatlarini qabul qilish jarayonini tezlashtiradi. Bu mexanizm ayniqsa ota-ona, do'stlar yoki muallimlar bilan ijobiy aloqalar orqali amalga oshadi. Shu bilan birga, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash shaxsning emotsiona Umuman olganda, ijtimoiy-psixologik mexanizmlar shaxsning qadriyatlar tizimi, axloqiy qarashlari va ijtimoiy moslashuvchanligini shakllantirishda ajralmas rol o'ynaydi. Ular orqali individ o'z atrof-muhiti bilan o'zaro bog'lanadi, ijtimoiy qoidalarni o'rganadi va o'zining shaxsiy hamda ma'naviy identifikatsiyasini mustahkamlaydi.

Olimlar fikrlaricha psixologlar va pedagoglar yoshlar qadriyatlarining shakllanishida shaxslararo munosabatlarning muhimligini qayd etganlar:

L.S. Vigotskiy: Shaxsning psixologik va ma'naviy rivojlanishi ijtimoiy muloqot va yaqinlar bilan o'zaro ta'sir orqali sodir bo'ladi (Vigotskiy, 1978).

E. Erikson: O'smirlik davrida shaxs ijtimoiy identifikatsiyani shakllantiradi, bunda yaqinlar bilan munosabatlar qadriyatlarni mustahkamlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega (Erikson, 1968).

A. Bandura: Shaxslararo taqlid va o'zaro aloqalar yoshlarning axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarini rivojlantiradi (Bandura, 1977).

Shvarts: Qadriyatlar tizimi shaxsning qaror qabul qilish va ijtimoiy faoliyatini belgilaydi, shaxslararo munosabatlar esa bu jarayonning asosiy mexanizmi hisoblanadi (Shvarts, 1992).

Yoshlar ongida qadriyatlar tizimini shakllantirishda shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy-psixologik o'rni beqiyosdir. Ular yoshlarning axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarni o'zlashtirishini ta'minlaydi, psixologik barqarorlikni mustahkamlaydi va shaxsning ma'naviy rivojlanishiga hissa qo'shadi. Shu nuqtai nazardan, jamiyat va ta'lim muassasalari shaxslararo muloqotni rag'batlantirish, sog'lom ijtimoiy muhit yaratish va yoshlarning qadriyatlar tizimini shakllantirishga alohida e'tibor qaratishi lozim. Olimlar fikriga ko'ra, qadriyatlarining shakllanishida ijtimoiy va psixologik omillarni uyg'unlashtirish yoshlarning barkamol va ma'naviy yetuk shaxs bo'lib yetishishida hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adaabiyotlar

1. Andreeva G.M., Bogomolova N.N., Petrovskaya L.A. Zarubejnaya sotsialnaya psixologiya XX stoletiya. -M.: «Aspekt Press», 2002.
2. Abduraxmanova Z.E. Psixologiya fanidan atlas. uslubiy qo'llanma. T. Iqbol-Turon. 2021 y.
3. Abduraxmonov F.R., Abdurahmonova Z.E. "O'zingni bil, o'zingni angla". Uslubiy qo'llanma. -T.: "Noshir". 2012 y

Reminder! — “Global congress on educational research and future skills” The authors bear personal responsibility for the accuracy of the figures and data in the articles and lesson plans included in the international scientific and methodological journal, as well as for the correctness of the cited quotations.

An international conference is a scientific gathering attended by researchers, scientists, and specialists from various countries. Participants present their scientific work, research results, and new ideas. During the conference, lectures, discussions, seminars, and experience-sharing sessions are held.

Chief Editor:

Dr. Shashi Babubhai

Assistant Editor:

Rita Pathak

Editorial team:

Vikas Mishra

Sayna Trivedi

Ayesha Asif

Vidya Shankar

© «WGlobal conferences», 2026

© London, Great Britain, 2026

